

компетентності (ЗЗК) як базової основи гармонійного розвитку харчової поведінки. Важливими аспектами ЗЗК є:

1) Формування компетентності щодо викривлених патернів харчової поведінки в континуумі «обмеження в їжі – переїдання» як до специфічної поведінки, за якою маскується звична стратегія уникнення реальності в ситуаціях зовнішнього тиску, що «звільняє» від необхідності розв'язувати психологічні проблеми та «змушує» індивіда відмовитися від себе (задоволення своїх потреб, реалізації своїх бажань, цілей тощо, заради помилкового відчуття комфорту).

2) Формування компетенцій, які допомагають вивільнити «заблоковану» енергію конфлікту та ініціювати продуктивні форми активності. Серед різних форм активності, найбільш корисними щодо нормалізації харчової поведінки, є: а) усвідомлення та прийняття відповідальності за реалізацію власних потреб, бажань, емоцій, життєвих цілей і завдань; б) оволодіння методами і прийомами саморегуляції, що дозволяють освоїти ефективні способи самонастроювання на досягнення поставлених цілей і завдань життєвого шляху, розвивати здатність витримувати складні ситуації та надзвичайно інтенсивні емоційні стани; в) розширення репертуару копінг-стратегій (як активних стратегій подолання та вирішення складнощів, які виникають у контексті життєвого шляху) з метою підвищення життєстійкості особистості та формування самовідчуття «я можу долати і самостійно вирішувати життєві складнощі», «можу досягати успіху і реалізовувати власні наміри» (Шебанова В., 2015; 2016; 2017, 2018, 2019, 2020).

DOI: 10.5281/zenodo.5905582

Шевченко Р. П., Козак Ю. С.

ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЗМІН В ЕМОЦІЙНІЙ СФЕРІ МОРЯКА

В умовах трансформування вимог до сучасного фахівця особливо зростає роль його постійної готовності до

особистісного та професійного зростання. Сучасний спеціаліст повинен відповідати очікуванням сучасного ринку праці, бути готовим постійно оновлюватися згідно системи вимог до його знань, вмінь, навичок. Необхідно відзначити, що в таких умовах виникає ситуація постійного тиску на емоційну та фізіологічну системи людини, що в ряді випадків призводить до стійких змін в її емоційній сфері, розвитку явищ професійної деформації.

Особливо це проявляється в професіях, що вирізняються додатковим негативним впливом на фізіологічний стан і здоров'я людини, її емоційну сферу. Однією з таких професій є робота моряка. На моряка постійно впливають різні негативні чинники (йдеться про зміни режиму життя, роботи та відпочинку, системи харчування, інші патогенні фактори). З огляду на вищезазначене представники саме цієї професії є яскравим прикладом змін в емоційній сфері з високим ступенем ймовірності розвитку явищ професійної деформації. Отже, є необхідність у вивченні факторів, які впливають на зміни в емоційній сфері моряка, а також вивченні зв'язку цих факторів з розвитком професійної деформації.

Контингент досліджуваних був набраний з числа студентів спеціальності морського і річкового транспорту, що відповідає профілю освітньо-професійної програми «Практична психологія морегосподарської галузі» в рамках фундаментальної науково-практичної теми кафедри практичної психології Одеського національного морського університету (державний реєстраційний номер 0119U002263). Дослідження було проведене на базі ОНМУ з виконанням норм біоетики згідно нормативних критеріїв освітньо-професійної програми «Практична психологія морегосподарської галузі».

Метою дослідження стало виявлення впливу змін в емоційній сфері на розвиток явищ професійної деформації моряків. Гіпотеза дослідження передбачала те, що розвиток змін в емоційній сфері моряка призводить до розвитку явищ професійної деформації. Методами емпіричного дослідження обрано: «Самопочуття-активність-настрій» (для вивчення емоційної сфери) та методика вивчення професійної ідентичності Л. Шнейдер (орієнтована на моделі вивчення

професійної деформації). Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою програми SPSS.

Досліджуваними виступали студенти Одеського національного морського університету спеціальності морського та річкового транспорту денної та заочної форм навчання в загальній кількості 40 осіб: 20 студентів до перебування в умовах довготривалого рейсу та 20 студентів, які мали досвід перебування в довготривалих рейсах.

За результатами методики «САН» було виявлено зростання негативних характеристик в підгрупі студентів «після перебування в тривалому рейсі». Так, порівняно зі студентами підгрупи «до перебування в умовах тривалого рейсу» у вищезгаданій групі респондентів достовірно знижувалися показники шкали «самопочуття»: досліджувані вказували на зниження рівня гарного самопочуття, а також відзначали слабкість, пасивність, бажання відпочити.

Характеризуючи дані, отримані за шкалою «активність», необхідно відзначити, що студенти після тривалої плавпрактики частіше відзначали в своєму стані байдужість. Студенти заочного відділення відмічали частіше, ніж їх молодші колеги, стан певного песимізму, котрий в бесіді вони часто пов'язували з переживанням певного розчарування в обраній професії.

Характеризуючи дані за шкалою «настрій», потрібно відзначити, що студенти заочного відділення частіше, ніж студенти денної форми навчання, згадували в своєму стані незадоволення, заклопотаність, емоційну виснаженість. Отримані дані підкріплюють наші припущення про наявність у студентів, які мають більший досвід перебування в тривалих плаваннях, схильності до розвитку станів професійної деформації.

За методикою «Вивчення професійної ідентичності» були отримані результати, які засвідчують наявність дифузійної професійної ідентичності досліджуваних (йдеться про сумнів в здатності викликати в інших повагу, невпевненість у цінності власної особистості, а також відстороненість, що межує іноді й з байдужістю до свого «Я»).

Отримані результати поглиблюють психологічні знання про феномен впливу відповідного емоційного стану моряка на

формування у нього професійної деформації. Тому нагальним стає завдання розробки концептуальних підходів до профілактики й запобігання посилення емоційно-деформаційних механізмів.

DOI: 10.5281/zenodo.5905586

Шидловський А. М.

МУЛЬТИТОТЕМІЗМ ЯК ВІЛЬНЕ ОТOTOЖНЕННЯ ІНДИВІДА З ІДЕОЛОГІЯМИ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ ПЕРЕОЦІНКОЮ

У сучасному світі перед індивідом постає дві все ті ж фундаментальні психологічні проблематики на шляху до його індивідуалізації. Йдеться про пошук власних унікальних цінностей та сталість, відсутність переоцінки цінностей.

Будь-яка індивідуальність складається з тих чи інших її особистих цінностей, а точніше з ієрархії цінностей, кожен з яких вона інтенціонально переживає окремо «тут-і-зараз» (Мей Р., 2015). Усвідомлене інтенціональне переживання власних цінностей заповнює в особистості її екзистенціальний вакуум (Ялом І., 2015), чим продукує в ній індивідуальний або колективний сенс буття (Франкл В., 2012), а також можливість для саморозвитку і самоактуалізації (Маслоу А., 2019). Цінності формують певні свідомі вчинки і, як зазначає В. Роменець, вчинкові акти (останні є якісними зсувами в духовному розвитку особистості). За словами автора, цінності людини завжди темпорально модифікуються через процес абсолютизації, тобто через ототожнення себе та ідеалізацію певних об'єктів у соціумі. Цінності не можуть бути статичними, позаяк у цьому разі абсолютизується певний окремий модус спів-буття, а все інше підпадає під табу (когнітивна дихотомія), що призводить до відсутності децентрації, а отже і до психологічної незрілості (Роменець В., 2003). Тож маємо універсальну, але жодним чином не унікальну особистість у соціумі (у цьому разі К. Юнг відзначив би колективне несвідоме, що домінує над індивідуальним несвідомим,